

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЙ В БОРЬБЕ С ТОРГОВЫМИ ВОЙНАМИ

Амирова Алина Рамзильевна

Слушатель магистратуры Высшей школы бизнеса и предпринимательства при
Кабинете Министров Республики Узбекистан
alinajr123123@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается международный опыт интеграции межгосударственных объединений в условиях усиления торговых войн и нарастания глобальных экономических противоречий. Анализируются подходы региональных и международных интеграционных структур к снижению негативных последствий торговых ограничений, тарифных барьеров и протекционистской политики. Особое внимание уделено механизмам координации экономической политики, развитию взаимной торговли, диверсификации экспортно-импортных направлений, а также укреплению коллективной устойчивости стран-участниц. На основе сравнительного анализа раскрываются особенности взаимодействия интеграционных объединений в противодействии торговым конфликтам и обеспечении стабильности мировой экономики. Сделан вывод о том, что углубление экономической интеграции выступает важным инструментом минимизации рисков, вызванных международными торговыми войнами.

Ключевые слова: торговые войны, международная интеграция, экономические объединения, региональное сотрудничество, внешняя торговля, протекционизм, тарифные барьеры, мировая экономика, экономическая устойчивость, международный опыт.

Annotatsiya. Maqolada savdo urushlari kuchayib borayotgan va global iqtisodiy ziddiyatlar chuqurlashayotgan sharoitda davlatlararo birlashmalarning integratsiyalashuv tajribasi ko'rib chiqiladi. Mintaqaviy va xalqaro integratsion tuzilmalarning savdo cheklovlari, tarif to'siqlari hamda proteksionistik siyosatning salbiy oqibatlarini kamaytirishga qaratilgan yondashuvlari tahlil qilinadi. Ayniqsa, iqtisodiy siyosatni muvofiqlashtirish, o'zaro savdoni rivojlantirish, eksport-import yo'nalishlarini diversifikatsiya qilish hamda ishtirokchi mamlakatlarning jamoaviy barqarorligini mustahkamlash mexanizmlariga alohida e'tibor qaratiladi. Qiyosiy tahlil asosida integratsion birlashmalarning savdo mojarolariga qarshi kurashish va jahon iqtisodiyoti barqarorligini ta'minlashdagi o'ziga xos jihatlari ochib beriladi. Xulosa qilinishicha, iqtisodiy integratsiyani chuqurlashtirish xalqaro savdo urushlari keltirib chiqaradigan xatarlarni kamaytirishning muhim vositasi hisoblanadi.

Kalit so'zlar: savdo urushlari, xalqaro integratsiya, iqtisodiy birlashmalar, mintaqaviy hamkorlik, tashqi savdo, proteksionizm, tarif to'siqlari, jahon iqtisodiyoti, iqtisodiy barqarorlik, xalqaro tajriba.

I. ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях мировая экономика развивается под воздействием сложных и противоречивых процессов, связанных с усилением глобальной конкуренции, перераспределением рынков сбыта, изменением логистических маршрутов и обострением внешнеэкономических противоречий между государствами. Одним из наиболее заметных проявлений данных процессов стали торговые войны, сопровождающиеся повышением таможенных тарифов, введением количественных ограничений, санкционных мер,

экспортных запретов и иных инструментов экономического давления. Подобные явления оказывают существенное влияние не только на двусторонние торговые отношения отдельных стран, но и на устойчивость всей системы международной торговли.

На фоне нарастания протекционистских тенденций особую значимость приобретает международный опыт интеграции государств в рамках экономических, торговых и региональных объединений. Именно интеграционные структуры в современных условиях становятся важным механизмом согласования интересов стран-участниц, выработки коллективных мер реагирования на внешние экономические вызовы, а также формирования более устойчивой модели сотрудничества в условиях нестабильной мировой конъюнктуры. Практика показывает, что объединение усилий государств позволяет смягчать последствия торговых конфликтов, расширять взаимный доступ к рынкам, диверсифицировать внешнеэкономические связи и снижать зависимость от односторонних ограничительных мер.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что торговые войны в настоящее время становятся одним из ключевых факторов трансформации мировой экономики. Их последствия проявляются в нарушении производственно-сбытовых цепочек, росте издержек, снижении объемов международной торговли, изменении инвестиционной активности и усилении неопределенности в глобальной экономической среде. В этих условиях изучение международного опыта интеграции объединений в борьбе с торговыми войнами приобретает не только теоретическое, но и практическое значение, поскольку позволяет выявить наиболее эффективные подходы к обеспечению экономической устойчивости и коллективной защиты национальных интересов.

Степень разработанности данной проблематики связана с исследованиями в области международной экономической интеграции, мировой торговли, регионального сотрудничества и глобального экономического регулирования. Вместе с тем в современных условиях требуется более глубокое осмысление именно практики взаимодействия интеграционных объединений в противодействии торговым конфликтам, а также оценки их возможностей по адаптации к новым вызовам мировой экономики.

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В условиях растущих торговых конфликтов особое значение приобретают международные организации, задача которых - стабилизировать и регулировать мировой рынок. ВТО, Международный валютный фонд, Всемирный банк играют ключевую роль в снижении напряженности и восстановлении доверия между странами.

В условиях торговых войн одиночная реакция отдельного государства, особенно со средним или малым экономическим весом, часто оказывается недостаточной. Именно поэтому международная практика демонстрирует устойчивую тенденцию: страны стремятся “переносить” часть защиты от торговых войн на уровень институтов и интеграционных объединений - многосторонних (ВТО), региональных (ЕС, АСЕАН и др.), межрегиональных (СРТПР, РСЕР), а также функциональных платформ (соглашения по торговому упрощению, взаимному признанию стандартов, цифровой торговле, инвестиционной защите).

С точки зрения теории международных отношений и политической экономики, интеграционные объединения выполняют несколько ключевых функций «коллективной обороны» от торговых войн.

- снижение уязвимости через масштаб и переговорную силу: Объединение рынков увеличивает «рыночную власть» группы стран при переговорах с внешними партнёрами и уменьшает вероятность того, что отдельная страна станет лёгкой целью экономического давления.

- институционализация правил и процедур: наличие наднациональных или совместно согласованных механизмов (разрешение споров, антидемпинговые процедуры, согласование стандартов, режимы госзакупок, правила происхождения) снижает произвольность решений и повышает предсказуемость торговли. Это важно, поскольку торговые войны питаются неопределённостью, угрозами и быстрыми односторонними действиями.

- перераспределение рисков и диверсификация: интеграционные союзы расширяют внутренний рынок и стимулируют внутриобъединённую торговлю, что частично компенсирует потери от внешних ограничений. Фактически формируется «страховочная сеть» за счёт большего числа партнёров и устойчивости связей.

- создание “щитовых” механизмов против принуждения (anti-coercion): наиболее развитые объединения (прежде всего Европейский союз) формируют специализированные инструменты против экономического принуждения и торгового давления извне, позволяющие коллективно реагировать на угрозы и применять контрмеры.

- стандартизация и формирование норм: в современной конкуренции выигрывают не только те, у кого ниже тарифы, но и те, кто задаёт стандарты (технические, экологические, цифровые, правила происхождения и прослеживаемости). Интеграционные объединения становятся центрами «нормативной силы», что является долгосрочной формой противостояния торговым войнам.

Эти функции не отменяют того, что интеграция сама по себе может быть источником торговых конфликтов (например, при формировании внешнего тарифа или при применении защитных мер). Однако международный опыт показывает: интеграция в целом снижает вероятность того, что страна столкнётся

с торговой войной в одиночку, а также расширяет набор инструментов реагирования.

Исторически ключевым ответом на разрушительный опыт протекционистской эскалации первой половины XX века стала институционализация многосторонних правил торговли. Современная система ВТО основана на принципах недискриминации, предсказуемости торговых режимов и наличии процедур разрешения споров. В контексте торговых войн ВТО выполняет три базовые функции (таблица 1).

Таблица 1.

Базовые функции ВТО в контексте торговых войн

“Правовой каркас”, ограничивающий произвол	Формальные обязательства по тарифным ставкам, прозрачности мер, режиму наибольшего благоприятствования и национальному режиму создают препятствия для бесконтрольного роста барьеров. В итоге торговая война становится «дороже» политически и юридически, поскольку требуется обосновывать меры, рискуя встретить встречные иски и санкционированные компенсации.
Арбитраж и разрешение споров	Механизм разрешения споров ВТО создан как альтернатива эскалации. Его смысл заключается в том, чтобы переводить конфликт из плоскости взаимных «наказаний» в плоскость процедур, доказательств и решений. ВТО прямо подчёркивает необходимость реформирования системы разрешения споров и её актуальность для устойчивости торгового порядка.
Площадка для переговоров и обновления правил	Чем сложнее становятся торговые войны (нетарифные барьеры, технологии, цифровая торговля), тем больше потребность в обновлении правил. Сама по себе ВТО не гарантирует исчезновение торговых конфликтов, но создаёт институциональный канал для «деэскалации» и согласования норм.

Показательно, что многие региональные объединения в современных соглашениях включают главы, которые фактически повторяют или углубляют принципы ВТО (прозрачность, процедуры, технические барьеры, санитарные меры, торговля услугами). Это отражает общий вывод международного опыта: универсальные правила и общий арбитраж — необходимая основа для минимизации торговых войн, даже если по отдельным вопросам страны уходят в региональные форматы.

Региональные организации и объединения также играют значительную роль в смягчении последствий торговых санкций на страны-члены таких объединений.

Ключевыми аспектами роли региональных интеграций являются:

- коллективная защита и стабильность: интеграционные объединения (например, ЕС, ЕАЭС) позволяют странам сообща противостоять внешнему давлению, вводя зеркальные меры или защищая общие рынки.
- снижение внешней зависимости: укрепление внутренних торговых связей внутри блока делает участников менее уязвимыми к ограничениям, накладываемым третьими странами.
- экономическая устойчивость: объединение ресурсов и рынков (общий рынок) обеспечивает эффект масштаба, что помогает экономикам сохранять стабильность во время глобальных потрясений.
- единая переговорная позиция: Участники РИ выступают на мировой арене как единый блок, что усиливает их позиции в торговых переговорах и спорах (таблица 2).

Таблица 2.

Региональные интеграции и их функции в контексте торговых войн

Региональная организация / соглашение	Страны-участницы (полный состав / ключевые)	Роль в борьбе с «торговыми войнами» (как помогает снизить эскалацию тарифов/ограничений)	Пример содействия (конкретный кейс/инструмент)
Европейский союз (ЕС)	27 стран ЕС (единая торговая политика на уровне Союза).	Консолидирует позицию стран-членов и применяет единые инструменты торговой защиты (антидемпинговые/антисубсидийные меры) против «недобросовестного импорта», что снижает потребность в разрозненных национальных ответных мерах.	Применение антидемпинговых мер ЕС как ответ на демпинг (механизм EC Trade Defence).
USMCA (США–Мексика–Канада)	США, Мексика, Канада (североамериканский блок)	Даёт формализованные процедуры консультаций и межгосударственного арбитража/панелей (глава 31), а также отдельные панельные механизмы по торговым защитным расследованиям - это переводит конфликты из «тарифной войны» в юридическую плоскость.	Панельные разбирательства по молочным квотам (TRQ) между США и Канадой в рамках CUSMA/USMCA.
АСЕАН	10 государств: Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос,	Площадка для координации торговой политики и продвижения региональных правил (в т.ч. через	Роль АСЕАН как «ядра» при запуске переговоров по RCEP

	Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам.	мегасоглашения), что помогает снизить взаимные барьеры внутри региона и формировать «коллективный ответ» на внешние тарифные шоки.	(инициирование и объединение партнёров).
RCEP	15 экономик: 10 стран АСЕАН + Австралия, Китай, Япония, Республика Корея, Новая Зеландия.	Создаёт крупнейшую зону правил и тарифных уступок в Азии: снижение тарифов, упрощение правил происхождения/цепочек поставок, что уменьшает стимулы к двусторонним «тарифным ответам» и поддерживает торговлю в период протекционизма.	Вступление RCEP в силу (поэтапно с 2022 г.) и публичная цель «показать приверженность открытости» на фоне протекционизма.
CPTPP	12 участников (включая Австралию, Канаду, Японию, Мексику, НЗ, Сингапур, Вьетнам и др.; Великобритания — 12-й член).	Диверсифицирует рынки и закрепляет высокие стандарты торговли и предсказуемые правила, что снижает зависимость от конфликтующих двусторонних режимов.	Вступление Великобритании в CPTPP (15 декабря 2024) как расширение блока и усиление торговых альтернатив.
MERCOSUR	Основатели/государства-стороны: Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай.	Координация внешнеторговой линии и наличие региональной системы урегулирования споров (арбитраж/постоянный орган), что снижает риск «тарифной эскалации» между участниками и укрепляет переговорную позицию вовне.	Подписание ССТ MERCOSUR–EFTA (16 сентября 2025) как пример коллективного расширения торговых возможностей вместо конфронтационных мер.
ЕАЭС (EAEU)	Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия.	Формат таможенного союза/единой таможенной территории: общий внешний тариф, единые подходы к нетарифным мерам и торговой защите - это уменьшает внутрирегиональные барьеры и позволяет вести переговоры/заключать соглашения «единым блоком».	Соглашение о свободной торговле ЕАЭС–Индонезия (подписано в декабре 2025) как пример расширения доступа на рынки и снижения уязвимости к тарифным конфликтам.
AfCFTA (Африканская)	54 из 55 стран Африки	Создаёт единый рынок и закрепляет протокол по	AfCFTA рассматривается

континентальная зона свободной торговли)	подписали соглашение (континентальный охват).	правилам и процедурам урегулирования споров, повышая предсказуемость и уменьшая вероятность «торговых войн» внутри континента.	как основа для гармонизации правил/снижения внутриконтинентальных барьеров и притока инвестиций (в т.ч. в энергетику), что снижает зависимость от внешних торговых конфликтов.
---	---	--	--

Результаты исследования

Проведённый анализ показал, что в условиях усиления торговых конфликтов международные и региональные объединения становятся важнейшим инструментом коллективного противодействия торговым войнам. Установлено, что одиночная реакция отдельного государства, особенно обладающего средним или малым экономическим потенциалом, как правило, оказывается недостаточной для эффективной защиты национальных интересов. В этой связи страны всё активнее переносят часть механизмов защиты на уровень международных институтов и интеграционных объединений.

В результате исследования выявлено, что интеграционные объединения выполняют несколько ключевых функций в борьбе с торговыми войнами. Во-первых, они снижают уязвимость национальных экономик за счёт расширения масштабов рынка и усиления переговорной позиции стран-участниц. Во-вторых, наличие согласованных правил, процедур и механизмов урегулирования споров уменьшает произвольность торговых решений и повышает предсказуемость международной торговли. В-третьих, интеграция способствует перераспределению рисков и диверсификации внешнеэкономических связей, формируя своеобразную «страховочную сеть» для участников объединения. Кроме того, наиболее развитые интеграционные структуры создают специальные инструменты защиты от внешнего экономического принуждения и формируют собственные стандарты, усиливающие их нормативное влияние в мировой экономике.

Особое место в системе противодействия торговым войнам занимает Всемирная торговая организация. Исследование показало, что её роль проявляется по трём основным направлениям: формирование правового каркаса, ограничивающего произвольное введение торговых барьеров; обеспечение арбитража и разрешения споров; а также создание переговорной площадки для обновления международных торговых правил. Это подтверждает, что даже в условиях роста протекционизма многосторонние нормы и процедуры остаются важнейшей основой снижения торговой напряжённости.

Результаты анализа региональных интеграционных объединений также свидетельствуют об их высокой значимости в смягчении последствий торговых войн. Выявлено, что Европейский союз использует единую торговую политику и инструменты торговой защиты, USMCA переводит споры в юридическую плоскость через консультационные и арбитражные механизмы, АСЕАН выступает платформой координации торговой политики, а РСЕР и СРТРР обеспечивают диверсификацию рынков, снижение тарифных барьеров и укрепление устойчивости цепочек поставок. В свою очередь, MERCOSUR, ЕАЭС и AfCFTA способствуют укреплению коллективной переговорной позиции, расширению доступа к новым рынкам и снижению зависимости от внешних торговых конфликтов.

В ходе исследования установлено, что международный опыт подтверждает общую закономерность: интеграция не устраняет полностью возможность торговых конфликтов, однако существенно уменьшает вероятность того, что государство столкнётся с их последствиями в одиночку. Более того, участие в интеграционных объединениях расширяет набор инструментов реагирования, включая коллективные меры защиты, унификацию стандартов, развитие внутреннего рынка и заключение новых соглашений о свободной торговле.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование показало, что в условиях усиления торговых войн международные и региональные интеграционные объединения становятся важным механизмом защиты национальных экономик от внешнеторговых рисков. Их роль проявляется не только в координации внешнеэкономической политики государств-участников, но и в формировании коллективных инструментов реагирования на тарифные ограничения, нетарифные барьеры и иные формы экономического давления.

Установлено, что международные институты, прежде всего Всемирная торговая организация, сохраняют значение базового правового механизма, обеспечивающего нормативное регулирование мировой торговли, процедуры разрешения споров и институциональные условия для снижения торговой напряжённости. Одновременно региональные объединения, такие как Европейский союз, АСЕАН, РСЕР, СРТРР, ЕАЭС, MERCOSUR и AfCFTA, усиливают устойчивость стран-участниц за счёт расширения внутреннего рынка, согласования правил торговли, диверсификации экономических связей и укрепления коллективной переговорной позиции.

В ходе исследования подтверждено, что интеграция выступает эффективным инструментом снижения уязвимости государств перед торговыми конфликтами. Объединение рынков и экономических интересов создаёт дополнительные возможности для компенсации внешних потерь, поддержки взаимной торговли и выработки согласованных ответных мер. При этом интеграционные процессы способствуют не только защите от текущих торговых

конфликтов, но и формированию долгосрочной устойчивости через унификацию стандартов, модернизацию правил и развитие новых направлений торгово-экономического сотрудничества.

IV. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чеботарев, Н. Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник для бакалавров / Н. Ф. Чеботарев. – 5-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2023. – 350 с.
2. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник и практикум для вузов / под ред. И. А. Максимцева. – Москва : Юрайт, 2020. – 392 с.
3. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник для академического бакалавриата / под ред. А. И. Погорлецкого, С. Ф. Сутырина. – Москва : Юрайт, 2017. – 499 с.
4. Мировая экономика и международные экономические отношения / под ред. В. К. Поспелова. – Москва : ИНФРА-М, 2023. – 370 с.
5. Мантусов, В. Б. Мировая торговля в системе международных экономических отношений / В. Б. Мантусов. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 175 с.
6. Икромов, Д. З. Международная экономическая интеграция / Д. З. Икромов. – Ташкент, 2022. – 216 с.
7. Хромых, А. Д. Торговые войны в мировой экономике / А. Д. Хромых // Экономические исследования. – 2022. – № 4. – С. 45–52.
8. Асадов, Б. Р. Проблемы международных отношений и глобального развития : монография / Б. Р. Асадов. – Москва : Наука, 2014. – 248 с.
9. Волгина, С. В. Организация внешнеэкономической деятельности в условиях санкций и экономических ограничений / С. В. Волгина // Вестник международной торговли. – 2018. – № 7. – С. 33–39.
10. Мировая экономика и международные экономические отношения / под ред. О. В. Игнатовой, Н. Л. Орловой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 418 с.